

TARBIYALANUVCHILARNI SAVOL-JAVOB JARAYONIDA FAOLLASHTIRISH KOMPONENTLARI

Erhanova Nasiba Absayitovna,

*PhD, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini
qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti doktoranti (DSc)*

Email: erhanova2020@gmail.com

Tel: +998977467173

Annotatsiya

Zamonaviy ta'lim tizimida bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda savol berish malakalari alohida o'rin tutadi. Savol berish – bu nafaqat ma'lumot olish vositasi, balki tafakkurni rivojlantirish, bilimlarni chuqurlashtirish va atrof-olamni anglashning muhim mexanizmidir. Bola uchun savol berish qobiliyati ijtimoiy qimmatli harakat sifatida baholanadi. Ushbu jihatlar mazkur maqolada tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tahlil, qobiliyat, savollar zanjiri, kogerent nutq, kognitiv, assotsiatsiya, kommunikatsiya, reproduktiv, senzitiv.

Аннотация

В современной системе образования одним из приоритетных направлений является развитие познавательной деятельности детей, формирование у них способности к самостоятельному мышлению, анализу и решению проблем. В этом процессе особое место занимают навыки задавания вопросов. Задавание вопросов – это не только средство получения информации, но и важный механизм развития мышления, углубления знаний и понимания окружающего мира. Для ребенка способность задавать вопросы оценивается как социально ценное действие. Данные аспекты анализируются в настоящей статье.

Ключевые слова: анализ, способность, цепочка вопросов, когерентная речь, когнитивный, ассоциация, коммуникация, репродуктивный, сензитивный.

Annotation

In the modern education system, one of the priority directions is the development of children's cognitive activity, the formation of their ability for independent thinking, analysis and problem-solving. In this process, questioning skills occupy a special place. Asking questions is not only a means of obtaining information, but also an important mechanism for developing thinking, deepening knowledge and understanding the surrounding world. For a child, the ability to ask questions is evaluated as a socially valuable action. These aspects are analyzed in this article.

Keywords: analysis, ability, chain of questions, coherent speech, cognitive, association, communication, reproductive, sensitive.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tayyorlov guruhi (6-7 yoshdagi bolalar) – bu maktab ta'limiga o'tish oldidagi muhim bosqich bo'lib, ushbu davrda shakllangan ko'nikmalar keyingi o'quv muvaffaqiyatining asosini tashkil qiladi. Savol berish malakalari esa ana shu asosiy ko'nikmalar qatorida birinchi o'rinlarda turadi.

Savol berish malakalarini shakllantirish – bu bolalarni hayot uchun tayyorlash, ularga bilim olish, atrof-olamni anglash, muammolarni hal qilish uchun eng muhim vositani berishdir. Va bu ish pedagogning kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’lim jarayonini tashkil etishi natijasida yuzaga chiqadi. Savol berish malakalari – bu nafaqat maktabga tayyorgarlikning, balki umuman insonning intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishning kalitidir. “Savol ber – bilim ol, bilim ol – rivojlan, rivojlan – muvaffaq bo‘l” – ana shu formula tayyorlov guruhida savol berish malakalarini shakllantirish ishimizning asosiy maqsadini aks ettiradi.

L.S. Vigotskiy, A.V. Zaporozes, D.B. Elkonin, N.N. Poddyakov kabi yetakchi olimlarning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, maktabga tayyorlik davri bolalarning intellektual rivojlanishi uchun sezitiv (eng qulay) davrdir. Yurtimiz olimlaridan F.R. Qodirova, D.R. Babayevlar bolalar nutqini o‘stirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarida ham kommunikativ faollikning zarur shartlarini keltirib o‘tishgan. Mavjud tadqiqotlarda bolalar savol berishining rivojlanishining asosiy tendensiyalari aniqlangan, bolalar savollarining miqdor va sifat dinamikasi (ularning yo‘nalganligi, chuqurligi va boshqa xarakteristikalari nuqtayi nazaridan) kuzatilgan. Aynan bu paytda bolalarda bilishga intilish, yangilikka ochiqlik, qiziquvchanlik eng yuqori darajada namoyon bo‘ladi. Savol berish malakalarini shakllantirish esa bu tabiiy qobiliyatlarni maqsadli ravishda rivojlantirish va maktab ta’limi talablariga moslashtirishga xizmat qiladi.

Amaliyotda bolalar 3-4 yoshidayoq savollar bera boshlaydilar (ko‘pincha “Bu nima?” savoli). Biroq, agar maxsus rivojlantiruvchi ish olib borilmasa, hatto katta guruhdagi bolalarning savollari ham ko‘pincha “nima?”, “qanday?” va “nega?” shaklida beriladi. Bunda bola bir-ikkita savol turini afzal ko‘rishi va “savollar zanjiri”ni hosil qilmasligi, ya’ni bir savoldan ikkinchisini keltirib chiqarmasligi mumkin.

Savol berish malakasi – bu bolalarning atrof-olam haqida ma’lumot olish, notanish hodisalarni tushunish, muammoli vaziyatlarni yechish maqsadida maqsadli, mazmunli va grammatik jihatdan to‘g‘ri shakllangan savollar berish qobiliyatidir. Savol berish malakasi quyidagi komponentlarni o‘z ichiga oladi:

- kognitiv komponent;
- lingvistik komponent;
- kommunikativ komponent;
- motivatsion komponent⁵.

Ushbu komponentlarni tahlil qilar ekanmiz, savolni shakllantirish uchun avvalo kognitiv rivojlanish me’yorida bo‘lish kerak. Chunki zarur bo‘lgan bilimlar, tushunchalar va tafakkur operatsiyalari (tahlil, sintez, qiyoslash, umumlashtirish) kognitiv komponent natijasi hisoblanadi.

Lingvistik komponentda esa tarbiyalanuvchilarda savolni til qoidalariga muvofiq, aniq va tushunarli ifodalash qobiliyati shakllantirilishi nazarda tutiladi. Bunda bolada faol va passiv lug‘at boyib boradi, gaplarning grammatik tuzilmasini o‘zlashtirib boradi. Kogerent⁶ (bog‘lanishli) nutqni rivojlantirish uchun ta’limiy muhit yaratiladi. Dialogik nutq, ya’ni savol-

⁵ Olenev S. V., Kameneva V. A., Rabkina N. V., Rummyantseva A. A. Modification of source text coherence in reproductive verbal reasoning activity of adolescents with altered cognitive status (on the material of retelling the listened text). Vestnik NSU. Series: Linguistics and Intercultural Communication, 2024, vol. 22, no. 3, pp. 34–45. DOI 10.25205/1818-7935-2024-22-3-34-45

⁶ Baranova, E.A. (2009). Osobennosti voprositelnoy aktivnosti doshkolnikov i mladshix shkolnikov. *Psixologicheskaya nauka i obrazovaniye psyedu.ru*, 1(2), Statya 3. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2009_n2/Baranova2

javob, mazmunli suhbat olib borishga o‘rgatiladi. Kommunikativ komponentda esa muloqot jarayonida savollarni maqsadga muvofiq qo‘llash, javoblarni tinglash va tushunish qobiliyati rivojlanib boradi. Ijtimoiy ko‘nikmalar takomillashadi, boshqa odamlarning fikrini hurmat qilishni o‘rganadi. Hamkorlikda ishlash jarayonida muloqot madaniyati shakllanib boradi. Motivatsion komponentda esa bolada bilishga intilish, yangilikni o‘rganishga qiziqish, xatolarini anglash yuz beradi. Ushbu komponentlar integratsiyasiga erishish esa tarbiyachi-pedagogdan mahorat va uzluksiz metodik jarayonni tashkil etish kompetensiyasini talab etadi.

Savol berish malakalari bolalarning rivojlanishida ko‘p qirrali ahamiyatga egadir. Misol uchun bilish faoliyatini rivojlantirish jihatidan qaraydigan bo‘lsak, tafakkurning barcha turlarini (ko‘rgazmali-amaliy, ko‘rgazmali-obrazli, mantiqiy-abstrakt) faollashtiradi, diqqat, xotira, tasavvurni rivojlantiradi, tahlil, sintez, qiyoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy operatsiyalarni shakllantiradi va muammoli vaziyatlarni ko‘ra bilish hamda ularni hal qilish yo‘llarini izlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Biz tadqiqotimiz davomida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida olib borilayotgan nutq o‘stirish bo‘yicha frontal ta‘limiy faoliyatlarni kuzatar ekanmiz, ayrim tarbiyachilarning o‘zlari bolalarga bog‘lanishli gapirishni o‘rgatishda va savol berishda qiynalayotganini kuzatdik. Bilamizki, har qanday pedagog savol berishni bilishi kerak. Nutqiy faoliyatning bu muhim tarkibiy qismini shakllantirishga qanday yordam berishni tushunish uchun nazariy jihatlar va savollar bilan ishlash metodikasini ko‘rib chiqamiz.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarning savol berish ko‘nikmalarini qanday shakllantirish bo‘yicha yo‘riqnoma yoki konsepsiya hozirgi vaqtda yo‘q. Biroq tadqiqotchilar tarbiyalanuvchilarda o‘rganishga qiziqishni uyg‘otish uchun savol berishga motivatsiyani, savol beruvchi ifodalarning turli shakllarini o‘zlashtirishni shakllantirish zarur ekanligini ta‘kidlaydilar.

Bola o‘z savoliga javobni bilgan yoki u haqida taxmin qilgan vaziyatda savol berishni o‘rganishi kerak. Ya‘ni avval bola biror narsa haqida tushunchasi bo‘lsin, keyin bu haqda savol berishni o‘rganishi kerak. Ushbu ko‘nikmani shakllantirish uchun “Intervyu” o‘yinini taklif qilamiz. Ushbu metodika yordamida bolalar savol berishni mashq qiladilar. “Intervyu” o‘yini bolalarda savol berish malakalarini rivojlantirishning samarali usullaridan biridir. Bolalar jurnalist rovida turli personajlarga savollar berishadi va shu orqali bog‘lanishli nutq, muloqot ko‘nikmalari, bilish qiziqishlari rivojlanadi⁷.

Ushbu o‘yinda har bir bolaga ishtirok etish imkoniyatini berish, savollarni to‘g‘ri shakllantirishga yordam berish, javoblarni diqqat bilan tinglashga o‘rgatish lozim. “Intervyu” o‘yini orqali bolalar nafaqat savol berish malakalarini, balki muloqot madaniyatini, tinglash ko‘nikmasini, bahor va tabiat haqidagi bilimlarini ham rivojlantiradi.

Ko‘rib chiqqanimizdek, savollar – bu axborot olish usuli va shu bilan birga suhbatdoshning fikrlarini kerakli yo‘nalishga o‘tkazish usulidir (kim savol bersa, u suhbatni boshqaradi). Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, kommunikativ muloqotning muhim tarkibiy qismi savol berish qobiliyatidir. Savollar yordamida bolalar noma‘lum va noaniqlikdan yangi bilimlarni o‘rganishga yo‘naladi. Demakki, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining har bir guruh tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish keyingi ta‘lim bosqichi uchun zaruriy ta‘limiy talabdir.

⁷ Erhanova N.A. Nutq o‘stirish // o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2024. – “Evrka” NMU.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Баранова, Э.А. (2009). Особенности вопросительной активности дошкольников и младших школьников. *Психологическая наука и образование psyedu.ru*, 1(2), статья 3.
URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2009_n2/Baranova2
2. Olenev S. V., Kameneva V. A., Rabkina N. V., Rumyantseva A. A. Modification of source text coherence in reproductive verbal reasoning activity of adolescents with altered cognitive status (on the material of retelling the listened text). *Vestnik NSU. Series: Linguistics and Intercultural Communication*, 2024, vol. 22, no. 3, pp. 34–45. DOI 10.25205/1818-7935-2024-22-3-34-45
3. Babayeva D.R. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. Darslik. – T.: “Barkamol fayz media”, 2018.
4. Erhanova N.A. Nutq o‘stirish // o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2024. – “Evrika” NMU.